

As duas Domus¹: a gótica e a renascentista

Ernesto Albino Vaz²

IN MEMORIAM
do Prof. Doutor Carlos Alberto Ferreira de Almeida

Resumo: O *paaço da cisterna* medieval ficou pronto entre 1 de Agosto de 1457 e 2 de Julho de 1460. Mas a sua funcionalidade – a *utilitas* vitruviana – e a qualidade arquitectónica do edifício, herdado da Idade Média e que sobrepujava a cisterna, não entusiasmaravam o novo Duque de Bragança – um precoce renascentista. Foi por isso que, na sua carta de 7 de Janeiro de 1510, D. Jaime, considerando que da *casa do concelho, que esta(va) na cisterna, não se podia fazer boa obra por serem as paredes esgonças*, ordenou a sua substituição *por huma casa de esquadria*. Quanto aos vãos, o duque também sabia o que queria, dando indicações precisas. Em conformidade com a sua vontade, abrir-se-iam as *janelas de modo que agora se acostuma*. Ou seja, era o próprio senhorio da cidade que classificava arquitectonicamente o novo edifício: as *janelas*, que deviam ser feitas *de modo que se agora acostuma*, - estamos em 1510 - só podiam ser as de arco redondo, renascentistas, bem perfiladas como as vemos na *Domus*, e não as do antigo românico, que tinha sido apeado pelo gótico três séculos antes. Mas as que o duque rejeitava mesmo eram as de arco apontado deste estilo ogival, já muito mortiço, que cedia a golpes clássicos desferidos de Florença e Roma, e que madrugavam assim na sua chegada à nossa cidade. Bragança, sorvendo bem cedo estes primeiros impulsos do novo movimento artístico, era, nos alvares do século XVI, conjuntamente com Vila Viçosa, sede do ducado, uma das luzes mais temporãs do Renascimento em Portugal.

1. Introdução.

Durante as duas décadas iniciais do século XX, a *Domus Municipalis* de Bragança converteu-se num dos temas mais quentes da história da arte em Portugal. Na *villa*, envolvente da torre de menagem, Clio e Minerva – as deusas da História e da Arte – faiscavam tão poderosos raios de luz que se propagaram ao país inteiro, incendiando o debate no seio da comunidade científica da História da Arte. O *leitmotiv* era este: lá em cima, em Bragança, no cabo de Trás-os-Montes, os pioneiros da autonomia municipal tinham erguido, ainda nos finais do séc. XII, a mais precoce Casa da Câmara, edifício exclusivo de Portugal e mesmo da Península Ibérica.

1. Criado pelo foral de D. Sancho I, em 1187, o Concelho de Bragança reunia nos *assentos do alpendre* de Santa Maria, também designados por *cabido* da mesma igreja. Em 1460, as respectivas sessões já se faziam no *Paaço da Cisterna*. Mas, ainda antes da sua construção, a *vox populi* chamava-lhe as *Casas do Concelho* (fig.5, pág.100). Os dois latinismos da *Domus Municipalis* só foram enxertados em 1925, quando se constituiu o Grupo dos Amigos dos Monumentos e Obras de Arte de Bragança (Alves, 2000, I, CXXXIII).

2. Arqueólogo, investigador de história local e regional.

E a estrutura desta “jóia única”, mais entrevada pelo desleixo dos homens do que pelo tempo, resistia a mais de sete centúrias de História.

A *Domus Municipalis* brigantina ocupa assim um dos lugares cimeiros da historiografia da arte, tanto na extensão temporal dos estudos como na quantidade de investigadores que seduziu. Ao longo dos últimos três séculos, com maior impacto nas duas décadas iniciais da centúria anterior, uma legião de historiadores, arqueólogos, arquitectos, jornalistas, fotógrafos, diletantes e todos quantos humedeciam as pálpebras com as comoções da História e da Arte foram deitando este monumento na mesa da anatomia arquitectónica, tacteando-a, auscultando-a, sondando-a para lhe extrair a idade. Em vão, porque a *Domus* continuou muda, escondendo ciosamente o seu passado. Para esta minguada colheita científica tem sido invocada, sem razão, como mais à frente demonstramos, a inexistência de documentação histórica e arqueológica.

2. A *Domus*: um palimpsesto arquitectónico

Foi no contexto de uma visita à nossa cidade de antigos colegas do Banco de Portugal que o edifício começou a desafiar-nos. Solicitaram-nos então que lhes mostrasse o berço da *urbs*. Quando entraram na antiga *villa*, ofegantes da subida ao castelo geomorfológico, já os aguardávamos havia cerca de uma hora. Enquanto esperávamos, não perdemos o tempo. Já vamos ver porquê. O sol dos fins de Junho, levantado sobre o Fervença, numa manhã diáfana sem névoa, reflectia-se nos cristais da mica granítica do antigo edifício municipal. Tanta luz era um excelente convite à leitura atenta dos cinco paramentos do monumento. De repente, um lampejo intuitivo fosforejou-nos nas têmporas: poderia a *Domus* ainda ser capaz, depois de trezentos anos de estudos, de nos induzir um sobressalto científico? A intuição, que é a concepção imediata e perfeitamente clara de uma ideia pelo espírito, actuou assim como primeiro influxo deste trabalho.

Quando os meus amigos assomaram ao cômodo da *villa*, já tínhamos farejado o palimpsesto arquitectónico, que mais tarde estudámos com tempo, e sobre o qual repousa parcialmente o monumento. Dissequemos este conceito, que é um instrumento eficaz para lermos os paramentos estruturais do edificado. Como

sabemos, o uso do papel, vindo da China, apenas se generalizou na Europa, durante os séculos XV e XVI. Antes, escrevia-se sobre pergaminho, que era a pele de cordeiro tratada para o efeito. Já estamos a ver o processo, muito complexo, exigido na preparação do couro fino do ovídeo como base física da escrita. Ou seja, escrever ficava caro porque o pergaminho era um bem raro. A alternativa era reutilizar o mesmo suporte, apagando o texto anterior para escrever outro por cima. Mas, embora raspada, a escrita precedente continuava a ler-se por baixo. Foi esta operação de reutilização dos pergaminhos que permitiu à arqueologia importar o conceito. Na actividade edificatória do passado era frequente incorporar as pré-existências na nova arquitectura. Em vez de se erguer um edifício, *ex novo*, mantinham-se algumas estruturas do velho, permitindo poupar na factura final.

Assim, frequentemente, numa leitura atenta das paredes, o palimpsesto arquitectónico denuncia o adossamento e /ou a sobreposição das estruturas de dois ou mais edifícios. Aplicando este instrumento de análise à *Domus*, concluímos que esta construção não foi erguida *ex nihilo*. Incorporou, na sua base, algumas estruturas pétreas precedentes. Retenhamos, por agora, este ponto: a *Domus* é um palimpsesto arquitectónico porque cavalgou, parcialmente, a construção substituída (fig.2, pág. 95). Mais à frente, analisaremos a informação que esta sobreposição edificatória nos transmite sobre a história de um dos mais famosos monumentos nacionais.

3. A documentação histórica

A inferência do ponto anterior, cuja demonstração faremos no capítulo 7.2., escorre da análise do próprio monumento, utilizado como documento. Depois, feita a sua leitura, vamos cruzá-la com os testemunhos históricos, nomeadamente com o mais célebre, que o Abade de Baçal já utilizou, relativo à inquirição do Martim Afonso em 1501 (fig.5, pág. 100). Os outros documentos, não sendo também novos, vamos utilizá-los pela primeira vez. Com estas duas alavancas, uma arqueológica – que inclui as 29 siglas do edifício – e outra escrita, vamos obrigar a *Domus* a explicar-se, contando, pela primeira vez, a sua história. É que continuam de pé, há trezentos e três anos, duas perguntas, ainda sem resposta: quando e porquê foi

construída a primeira *Domus* gótica, alegadamente românica, e a segunda, renascentista? Este texto procurará arrumar estes dois pontos, que se arrastam desde 1721, quando Cardoso Borges, o famoso memorialista de Bragança, lhe dedicou o primeiro estudo.

4. Três séculos de investigações

4.1. José Cardoso Borges, sargento-mor de Bragança e escrivão da sua Câmara Municipal, foi o primeiro investigador da *Domus*. Escrevendo em 1721, diz-nos que *a pouca distância da Colegiada de Santa Maria, da parte do sul, estão os Paços do Concelho, de toscana arquitectura, e há a tradição de que foi senado no tempo dos romanos* (Sousa et alii, 2012, 124 e sublinhados nossos). Trata-se, como vemos, de uma inferência que o autor faz a partir do estilo da arquitectura, que utilizou o arco redondo, maciçamente divulgado durante o Império Romano. Para além da análise arquitectónica, o autor chama também em seu auxílio a tradição. Mas a leitura de Borges tinha pés de barro. Primeiro, porque o arco redondo voltou a aplicar-se entre os séculos XI e XIII na Europa, seis centúrias depois do fim do Império, durante a vigência do estilo românico. Depois, porque este elemento arquitectónico regressou em força nos princípios do século XVI, viajando, de Florença e de Roma, no bojo do Renascimento, que sepultou a arquitectura gótica.

4.2. Cerca de século e meio depois, em 1850, a “Revista Popular de Lisboa”, pugnando pela realização de obras de restauro na *Domus*, continuava a designá-la de *forte e elegante construção romana* (citada por R. Monteiro, 1982, 22).

4.3. Em 1898, o coronel Albino Pereira Lopo, que precedeu o Abade de Baçal nas lides da arqueologia e da história do Distrito de Bragança, não tinha dúvidas: *a antiga Casa da Câmara pertence ao século XII (...) como se vê pelas arcaduras assentes em pilastras que guarnecem as suas paredes (...)* (Lopo, 1983, 24 e sublinhados nossos). Este autor, ao situar a construção da *Domus* nos finais da centúria de duzentos, incluindo-a assim no estilo românico, subtraía, *grosso modo*, mil

e duzentos anos à idade do monumento. Mas a sua datação, continuando a repousar exclusivamente na sintaxe arquitectónica, fragilizava cientificamente esta leitura histórica do antigo pentágono municipal.

4.4. Ao arqueólogo Pereira Lopo, veio juntar-se o fino escol dos investigadores da história da arte, que dominou a primeira década do século passado, quando o Abade de Baçal, ainda iniciado, manuseava as primeiras pedras da sua obra monumental. À cabeça deste grupo, então muito prestigiado e atrevido, estava Manuel Monteiro, investigador consagrado, depois de publicar a sua obra sobre a igreja de S. Pedro de Rates, em 1908, *um dos monumentos românicos mais curiosos e ricos de Portugal* (Almeida, 2001, 103). Em 1910, enfatiza o seu fascínio pela *Domus*, declarando que *se ocupa pela quinta vez do pentágono de silharia morena da duodécima centúria* (citado por R. Monteiro, 1982, 26 e sublinhados nossos). Os seus sete volumes da História da Arte em Portugal içavam-no ao patamar cimeiro, sendo então *o maior investigador da nossa arte românica*, (*ibidem*, 25). Embora vazio de documentos, não moderava o seu discurso científico pelo princípio cartesiano da dúvida metódica. A *Domus* era não só *o único edifício profano que do românico subsiste no país* (*ibidem*, 26 e sublinhados nossos) como também fazia parte da tríade das primeiras construções erguidas no castelo, logo depois do foral concedido a Bragança por D. Sancho I, em 1187. Os mesmos artífices que levantaram o primitivo castelo e a Igreja de Santa Maria também tinham cinzelado o aparelho de granito da (...) *admirável construção românica* (*ibidem*).

Como vemos, a datação da *Domus* continuava a fazer-se, sem documentação histórica ou arqueológica, exclusivamente dependurada na semântica arquitectónica e no foral do segundo rei de Portugal, documento completamente omissivo sobre este ponto. Ajudavam a retesar a corda *epistemológica* de Lopo e Manuel Monteiro uma pléiade fortíssima de investigadores da História da Arte em Portugal, tais como Joaquim Vasconcelos³ – o que baptizou a *Domus* como *jóia única* – Raul Teixeira, Santana

3 Entre 1908 e 1914, Vasconcelos fez conferências e publicou artigos sobre as igrejas românicas do Norte, em que destacou o seu “ruralismo” e “arcaísmo”. Inventou assim um Norte “românico”, tão “românico” que até, nos jugos dos bois, Vasconcelos descortinou a tradução em madeira da decoração românica em pedra. (Ramos, 1994, 573).

Dionísio, Aarão Lacerda e Reinaldo dos Santos, entre muitos outros. Mas nenhum deles trouxe ao inflamado debate qualquer vestígio científico seguro, histórico ou arqueológico, para apoiar as suas conclusões, as quais, escorrendo exclusivamente da gramática estilística, todas confluíam inevitavelmente na arquitectura românica dos finais do século XII, *valorizando o aspecto arcaico do edifício e os seus arcos de volta perfeita* (Barroca, 2002, 147).

4.5. O Abade de Baçal muito condicionado pelo restauro da *Domus*

Dispensando os testemunhos da arquitectura para datar o edifício, utilizados por Manuel Monteiro, Raúl Teixeira e outros românticos, o Abade de Baçal vai utilizar, na sua primeira referência conhecida ao edifício, a metodologia da ciência histórica. Em 13 de Dezembro de 1908, publicou, na Gazeta de Bragança, um texto silenciado até agora e cuja medula transcrevemos abaixo⁴. Lido o artigo, temos de concluir, face às declarações da testemunha, que

as contas cronológicas do Abade parecem erradas, como facilmente se vê. Convoquemos uma aritmética simples. Se, em 1501, a testemunha tinha 90 anos, nascera em 1411. Destes dados só podemos concluir que o derrube das construções, pré-existentes, para erguer *as Casas do Concelho*, acto presenciado por Martin Afonso⁵, só podia ter acontecido a partir deste ano. E, com mais probabilidade, depois de 1431, quando a testemunha, com 20 anos de idade, já enraizara a sua memória adulta. Conclusão cristalina: a *Domus* só podia ter a marca cronológica do século XV. Deste primeiro texto do Abade de Baçal, sobre o monumento, ficamos a saber que ele conheceu a sua cronologia pelo menos desde 1908, data da publicação do seu artigo na Gazeta de Bragança. Na pág. 100, fig.5, publicamos cópias das folhas originais do Tombo do Mosteiro do Castro de Avelãs, referentes às declarações prestadas pela testemunha, em 7 de Fevereiro de 1501.

Passemos agora à análise das referências à *Domus* na sua obra, que começou a sair do prelo em 1910. No I volume, no capítulo “Paços do Concelho”, pág.

4. Este texto permite-nos conhecer aquela que foi a primeira posição do Abade de Baçal sobre a datação do célebre monumento. Sob o título, *Um achado precioso*, escreve que “pela sua estrutura arquitectónica sabia-se que devia remontar ao século 12º ou 13º. O texto seguinte, que tivemos a fortuna de encontrar no Tombo dos Bens do Mosteiro do Castro de Avelãs, feito em 1501, fôlio manuscrito em pergaminho existente no Arquivo do Cabido de Bragança esclarece notavelmente o assunto”.

No “Título Bragança, diz Martin Anes que na dita praça de Santiago avia huas casas e quando se fez as Casas do Concelho ha derrubaram e a meteram dentro e non sabe se pagaram ao mosteyro ou non”. Pela verba antecedente sabemos que o dito Martin Afonso, testemunha que depunha nesta inquirição, tinha noventa anos de idade. Pelo tom decidido com que afirma o facto relativo à feitura das casas da câmara, concluímos que devem ter lugar durante a sua vida, consequentemente nos fins do século 13º ou principio do 14º (Alves, G.B., de 13.12.1908, e sublinhados nossos).

A testemunha não se chamava Martin Anes mas Martin Afonso. Morava, em 1501, em Agrochão, a dez léguas de Bragança, então concelho desta cidade e actualmente integrado no de Vinhais, onde os frades do Castro de Avelãs o localizaram, por ser “homem antigo”. A elaboração do tombo foi ordenada por D. Jorge da Costa, arcebispo de Braga. O ancião de 90 anos de idade testemunhou perante o inquiridor Fernando Abreu, abade de S. Julião, conjuntamente com Estêvão Gomes, Francisco Borges e outros (Afonso e Rodrigues, 2002, 21 e 60). Das suas declarações também ficamos a saber que existira, dentro da vila, a ermida de S. Miguel, templo já demolido em 1501 (*Ibidem*, 62). Havia aqui, portanto, três edifícios religiosos medievais: duas paroquiais, a de Santa Maria, e a de Santiago e a ermida de S. Miguel. Martin Afonso seria um dos 25 vizinhos, resistentes às pestes dos últimos 91 anos e que ainda moravam na vila de Bragança, *despovorada e herma* em 1439 (Marques, 1988, 277).

5. Na dedução cronológica feita, o Abade de Baçal retirara, das declarações da testemunha, dois dados explícitos: que este tinha 90 anos quando depusera em 1501. A estes elementos expressos no texto, acrescentara um terceiro implícito: os factos narrados pelo depoente *devem ter lugar durante a sua vida*. Como se justifica então a conclusão do Abade de Baçal de que *a feitura das Casas do Concelho é dos fins do século 13º ou principio do 14º*? Para entendermos o que parece ser um erro flagrante do Abade de Baçal temos de saber que Manuel Monteiro publicara, em 17 de Maio de 1908, igualmente no mesmo jornal, um texto sobre o *vetusto Paço do Senado de Bragança, certamente o único edifício profano que do românico subsiste no país (...) arquitectura urbana do séc. XII (...) quanta poesia histórica (sic), neste prediolo de silharia carcomida e rota* (Monteiro, 1908, Gazeta de Bragança). Sete meses depois, em 13 de Dezembro o Abade Baçal fundibulou-o sarcásticamente, sem o nomear, com a arma certa da documentação histórica. Para compreendermos este texto, temos de utilizar as lentes desembaciadas da hermenêutica. Atribuindo bases seguras ao depoimento da testemunha, concluiu que a *Domus* só podia ter a marca cronológica do séc. XV. É que, por mais torcidos que fossem os dados fornecidos por Martin Afonso, nem os séculos 13º ou 14º serviam à arquitectura do edifício. E muito menos lhe assentava o século XII, içado por Monteiro, com base em presunções, retiradas do feito do edifício, com nenhum documento, conhecido, abonava. Ou seja, de um lado, a documentação histórica, objectiva e firme. Do outro, simples conjecturas.

Fig. 1 A Domus Municipalis renascentista, dos inícios do séc. XVI, apoiada a nascente e norte nas estruturas da Domus medieval, conforme fig. 2, pág.95. Os silhares dos seus cinco muros são também uma reutilização do aparelho do edifício do século XV. Sobre esta substituição edificatória, escreveu D. Jaime, Duque de Bragança, (...) *que não se perdia nisso mais que o feito pois a cantaria hi fica* (71.).

291, escreve que *os antigos Paços do concelho de Bragança, intramuros da cidadela, a julgar pelo seu estilo arquitectónico-românico, remontam ao século XII para XIII* (Alves, 2000, I, 291) Isto foi escrito cerca de um ano depois do seu artigo analisado atrás, publicado na Gazeta de Bragança. Nesta sua primeira leitura ao monumento, como vimos acima, tinha concluído, em contenda sarcástica com Manuel Monteiro, que esta construção datava do século XV. Um ano depois, o Abade atribuía mais duas centúrias e meia à *Domus*, ignorando o testemunho de Martin Afonso de 1501. Agora usava exclusivamente o estilo da arquitectura do edifício para o datar, metodologia que rejeitara no seu texto da Gazeta de Bragança, um ano antes. Rendia-se assim a Manuel Monteiro e ao seu poderoso grupo de historiadores românticos. E, em vez de concluir aqui toda a sua análise sobre o edifício, no capítulo específico, por ele criado, termina assim: *adiante, no capítulo sobre a Topografia,*

nº 40, veremos o depoimento de uma testemunha referente à sua construção (ibidem).

Volvidas 51 páginas, o Abade Baçal volta a referir-se à inquirição que consta da nota 4. Mas continua a omitir que o Martin Afonso testemunhou em 1501⁶. Apenas nos diz que a *testemunha tinha 90 anos e que figura num título antecedente, por nós omitido até agora. Dá-lo-emos no capítulo das capelas (...)* (*ibidem*, 342). A omissão da cronologia das declarações da testemunha – *o título antecedente* – estava a desassossegá-lo, como ele próprio admite. Mas ainda não foi desta vez que o revelou. Finaliza mais esta conta do fio da *Domus*, escrevendo que *esta deve ter sido feita durante a vida deste homem ou pouco antes; ao mais remontar, nos fins do século XIII (ibidem e sublinhados nossos)*. Com este novo exame ao edifício, estava a retirar uma centúria à sua cronologia do parágrafo anterior. Dos finais do século XII passava para o mesmo período do XIII. Repare-se

6. Sabe-se também o dia e o mês: 7 de Fevereiro (Afonso e Rodrigues, 2002, 60).

também que no seu texto de 1908 o Abade de Baçal escrevera que, *pele tom decidido com que afirma o facto relativo à feitura das casas da câmara, concluímos que devem ter lugar durante a sua vida*. Agora, admitia que a construção podia ter sido erguida antes do nascimento do Martim Afonso, deixando implícito que este ouvira o que contou, nada tendo presenciado. Convinha-lhe a fuga explicativa. Usava o novo discurso para retirar, a todo o custo, a *Domus* do séc. XV – a cronologia verdadeira, como ele, um indefectível do documento para alicerçar a História, bem sabia. E, para nos fornecer a data da inquirição do Martim Afonso, que tinha de ser feita neste lanço da explicação, adia novamente esta cronologia, remetendo-nos para o seu II volume.

Na pág.311, encimando o texto sobre a capela de S. Miguel, escreve, em subtítulo, que o *Tombo dos Bens do Mosteiro de Castro de Avelãs feito em 1501*, entre outras propriedades urbanas *intra muros* da vila de Bragança, menciona apenas aquele templo. Sobre a *Domus*, nada (*idem*, II, 311). O Abade de Baçal esconde, outra vez, o que escrevera no seu texto de 1908, publicado em Dezembro deste ano na Gazeta de Bragança. Ou seja, servindo-nos em fatias e em páginas e volumes diferentes, os dados utilizados naquele ano, quer apagar o século XV da matriz temporal da *Domus*. O mesmo fio é retomado no volume IX, onde volta a sintetizar o que sabe, epilogando que (...) *pele estilo românico (...) a Domus Municipalis liga-se a Castro de Avelãs. Esta interessante jóia única na Península Ibérica jazia ao abandono, destelhada, profanada (...). Graças à boa vontade do “Grupo dos Amigos do Museu e Obras de Arte” tendo como presidente o autor destas linhas, encontrou enfim eco o grito que soltámos há vinte e dois anos e a 23 de Outubro de 1932 inaugurou-se solenemente a Domus Municipalis restaurada pelo distinto arquitecto Baltazar de Castro (idem, IX, 135).*

O que se passou depois de 1908, quando o Abade soube que a *Domus* tinha o cunho do séc. XV? Ainda no fim deste ano, é conhecida uma carta aberta, que lhe é especialmente dirigida. Publicada no semaná-

rio brigantino *A Pátria Nova*, Moura Coutinho, um dos seus amigos mais próximos, desafia-o para a necessidade de restauro da *Domus* (*idem*, I, 2000, CXXVII). Este escrito antecede, numa semana, o do Abade na Gazeta de Bragança, referido atrás. Em 1925, são publicados os *Estatutos do Grupo de Amigos dos Monumentos e Obras de Arte de Bragança (ibidem CXXXIII)*. Depois 1908, foram decantando os objectivos desta associação de intelectuais da cidade, formalizados dezassete anos depois. Como presidente figurava o Abade Baçal, *distinto arqueólogo*. Entre os propósitos a atingir, para além do desenvolvimento dos museus, regional e municipal, assumia a proeminência a restauração da *Domus Municipalis (ibidem)*. Este monumento, alegadamente românico dos finais do século XII, e único na península, constituía para Bragança o reconhecimento do seu passado ilustre, reflectido agora na explosão da auto-estima dos brigantinos. Embora inicialmente circunscrita a uma plêiade de famosos intelectuais, a defesa do património da cidade contagiara a plebe. Afinal, a *urbs* possuía uma glória *única* da História de Portugal, que era preciso resgatar, sem demora, tal era o seu estado avançado de ruína. Foi neste contexto, de euforia cidadina, que o Abade de Baçal, um filho de Bragança e *distinto arqueólogo*, teve de actuar. A *Domus* do século XV, que ele datara em 1908, desvalorizava o edifício. Agora faziam-lhe falta as fantasias românticas que Monteiro e Raúl Teixeira teciam sobre as câs do monumento, erguido na duodécima centúria. Como podia o Abade deixar de encarnar este sentimento quente, de inflamado bairrismo das forças vivas da cidade, à frente das quais estava ele próprio? Era de ver que, sem a força da *jóia única* do século XII, as obras não se fariam. A chispa, que tinha de petiscar lume, era mesmo esta. É que havia, no país, outros edificios municipais. Mas, do século XII, só a *Domus* de Bragança. Sem o ímpeto da *jóia única*, o eco da vaga brigantina não era escutado em Lisboa. Transigiu o Abade de Baçal na sua honestidade científica. Mas a *Domus* foi restaurada⁷. E também

7. As obras da *Domus* concluíram-se em 1932. Foi dos primeiros restauros da DGEMN, escassos três anos depois de esta Direcção Geral ter sido criada (Barroca, 2002, 148). O impulso da *jóia única* do século XII – a contribuição dos autores românticos – o recuo científico do Abade de Baçal, em relação à cronologia do edificio, a sua acção como presidente e *distinto arqueólogo* do “Grupo de Amigos dos Monumentos e Obras de Arte de Bragança” e a forte mobilização da cidade foram quatro alavancas decisivas para atingir aquele objectivo.

nos deixou o testemunho do Martim Afonso de 1501, sugerindo-nos que nós, já racionalmente mais frios, sem o influxo emocional regionalista, tratássemos, numa investigação serena e objectiva, da cronologia do célebre edificio.

4.6. Em 1936, o boletim nº 4 da DGEMN publica um texto do famoso arquitecto Baltazar de Castro, o autor do projecto de recondução da *Domus* ao que se supunha ser então a sua feição românica original dos finais do século XII. Segundo o autor, havia fortes riscos científicos na datação da construção, proposta por Manuel Monteiro e outros investigadores. Todos se estribavam apenas em *presunções que fixam entre os séculos XII e XIII a fundação do monumento, conjecturas que não são corroboradas por qualquer documento; esteiam-nas apenas as características arquitectónicas e ainda a data do primeiro foral* (DGEMN, 1936, 8, e sublinhados nossos). Baltazar de Castro concluía que *a época mais provável da casa do senado de Bragança era último decénio do século XIII ou melhor ainda, o primeiro do século XIV, isto é, quando já reinava em Portugal o generoso D. Dinis (ibidem, 9 e sublinhados nossos)*. Pelo meio, foi disparando algumas críticas meigas ao Abade Baçal, referindo as suas *discretas rectificações* na leitura histórica do monumento.

4.7. No último quarto do século findo, a *Domus* mantinha-se silenciosa, continuando a desafiar os investigadores. Dois bragantinos dedicam-lhe outros tantos estudos. José Monteiro produz o mais extenso texto que conhecemos. Termina-o, referindo *que não podemos, à luz dos conhecimentos actuais, chegar a conclusões seguras... (...) Não obstante, a construção deste notável exemplar da arquitectura românica deverá ser situada num período compreendido entre os fins do séc. XII e os primeiros anos do século XIV. Num período balizado pelos reinados de D. Sancho I e D. Dinis* (R. Monteiro, 1982, 32). E, *apesar de todas as dúvidas que continuamos a ter, incluímo-nos no grupo daqueles que colocam a edificação do monumento no ocaso de duzentos. A nossa convicção -- de que os fins do século XIII é a época mais provável da sua construção -- enraiza no documento de 1501, revelado pelo Abade de Baçal (ibidem)*.

4.8. O historiador João Jacob, analisando as contas cronológicas do Abade, feitas com base na inquirição do Martim Afonso em 1501, conclui que ele se

enganou porque remete a construção da Domus para o final do século XII, ou inícios do XIII, quando deveria remetê-la para os finais do século XIV ou, mais provavelmente, inícios do XV (Jacob, 1997, 77). Mas este investigador, ao corrigir o Abade, caiu, ele próprio, nas rebarbas do *engano*. A centúria de trezentos nunca poderia ser o tempo da construção da *Domus*, face à idade de 90 anos da testemunha em 1501. Mas *enganou-se* o Abade num cálculo tão simples? Depois de 1908, encetou um recuo cronológico para retirar o monumento do século XV, no contexto do processo reivindicativo apresentado ao governo, solicitando a sua restauração, como já referimos atrás.

4.9. Nas duas décadas finais do século XX, a história da arte alcança patamares sucessivos de conhecimento e assertividade. É neste contexto que aparecem estudos inovadores, quer em Coimbra, quer no Porto, nas respectivas Faculdades de Letras. Pedro Dias, investigador da primeira, pronunciou-se assim sobre a *domus* em 1986: *construção habitualmente datada de épocas anteriores àquela em que julgamos em que realmente foi feita é a Casa da Câmara de Bragança a Domus Municipalis. O seu aparelho, a decoração da cachorrada, o tipo de cisterna e a própria história da cidade não permitem que se date de um período anterior a meados do século XIV, não nos repugnando, no entanto, aceitar que seja ainda posterior* (Dias, citado por Jacob, *ibidem*, 76 e sublinhados nossos).

4.10. No Porto, na arte românica, pontificava Carlos Alberto Ferreira de Almeida, nosso saudoso e querido mestre. Abordava a leitura dos paramentos e dos pormenores arquitectónicos com olho de águia, capacidade que associava a uma memória visual rigorosa e indelével. Nas aulas, repetia sempre que *tínhamos de fazer muita arqueologia de muros* para dilucidar as fases construtivas dos edificios. Aplicando estas faculdades, conjuntamente com a sua profunda experiência, à leitura da *Domus*, concluiu que *o tipo de decoração dos modilhões, as pontas em diamante de algumas aberturas e a própria organização das janelas indicam-nos que este edificio deverá datar-se dos princípios do século XIV ou, quando muito, da parte final do século XIII* (F. de Almeida, citado por Jacob, *ibidem*, 76 e sublinhados nossos).

Mas o Mestre foi ainda mais longe, no primeiro volume da História da Arte em Portugal – O Românico, publicado pela Editorial Presença, quinze anos depois, em 2001. Pronunciando-se, no capítulo respeitante à arquitectura românica civil, conclui assim sobre a nossa *domus*: *dentre os edifícios chegados até hoje, a notoriedade vai para domus municipal de Bragança. Não tratamos aqui deste monumento porque, embora ele seja considerado como românico, é uma obra que foi feita em plena época gótica e como tal deve ser considerada. De resto em Portugal, todos os testemunhos arquitectónicos que estiveram ligados a esta função (Casas da Câmara) são nitidamente de época gótica* (Almeida, 2001, 150 e sublinhados nossos). Vamos então ver o que nos diz o volume do gótico, da responsabilidade do Prof. Mário Barroca, que substitui o mestre depois da sua trágica morte.

Bragança possui o mais notável edifício municipal de Portugal, verdadeiro ex libris da cidade. No entanto, as suas origens têm sido um tanto mitificadas (...) não se trata de uma construção românica, como vulgarmente se classifica e como alguns autores, valorizando o aspecto arcaico do edifício e os seus arcos de volta perfeita defenderam, (nomeadamente o Abade de Baçal, Manuel Monteiro, Aarão de Lacerda, Reinaldo dos Santos e Gerhard Graf). Como Carlos Alberto Ferreira de Almeida já teve oportunidade de salientar (ALMEIDA C. A. F. 1986b, p.142), a casa da Câmara de Bragança pela ornamentação dos seus múltiplos modilhões, pela própria técnica de construção e pelo seu aparelho siglado, deverá ser obra do séc. XIV. De resto, a própria história de Bragança não permite conceber a iniciativa desta construção em épocas muito mais recuadas (Barroca, 2002, 146 e 147 e sublinhados nossos).

5. As Casas da Câmara dos séculos XIV e XV

Antes de avançarmos mais, julgamos que é o momento de conhecermos o tempo da construção destes edifícios municipais nas cidades e vilas de Portugal. Bragança, embora na ponta do reino, tinha de reflectir as reformas municipais que levedavam por todo o país. Sob a égide do direito romano, os concelhos estavam a transformar-se em poderosos instrumentos na administração dos seus termos, que

não paravam de crescer, constituindo os tentáculos da coroa para chegar aos espaços mais remotos do país. Ou seja, os concelhos estavam a ajudar a construir o Estado. *No século XIV, o regime municipal está já perfeitamente instituído (...). Como reflexo disto, os concelhos que, no século XIII, reuniam nos adros ou nas igrejas passam a ter “casa” própria no século XIV ou “câmara”, e, mais comumente, “paço” na centúria seguinte* (Almeida, *ibidem*, 143 e sublinhados nossos). Bragança, como vamos ver, vai enquadrar-se nesta última fase – o século XV.

Em 1336, *a primeira referência a um “paço do concelho” em Portugal é em Lisboa. Antes, o concelho reunia no adro da Sé. O Porto conhece um “Paço em arcos” em 1350. Santarém possuía Paço do Concelho já em 1377 (...). No século XV, Tomar tinha em 1430 a sua “Casa da Fala” (...). Finalmente em Évora, documenta-se a Casa da Câmara desde 1470* (*ibidem*, 143-144). No ponto seguinte, saberemos que o concelho de Bragança, ao contrário das conclusões dos investigadores, que lhe atribuíram uma Casa da Câmara tão temporã, ainda nos finais do século XII, pouco se antecipou afinal àquela cidade alentejana.

6. A Domus Gótica

6.1. A documentação histórica

No fim da longa série de citações dos autores que foram estudando a *Domus*, no decurso dos últimos 303 anos, constantes do ponto 4, algumas conclusões podemos já tirar, antes de entrarmos no conteúdo mais substantivo deste capítulo. Assim, excluído o documento referente à inquirição do ancião Martim Afonso, em 1501, todas as análises cronológicas foram extraídas a partir do que parecia ser o estilo do monumento e do seu mau estado de conservação, antes da intervenção de 1928. Aproximando-nos dos estudos mais recentes, a *Domus* vai ficando mais nova. A sua datação, partindo do Império Romano, chega aos finais do século XII; recomeçando a subida temporal, passa pelo fim do seguinte, entrando pelo XIV, atingindo mesmo os inícios do XV. Ou seja, a sua trajectória cronológica acompanha o sentido traçado pelo nonagenário Martim Afonso inquirido no contexto da elaboração do Tombo do Mosteiro do Castro de Avelãs, feito em 1501, que se lembrava bem do derrube das casas dos

frades para, no seu lugar, se levantarem as *Casas do Concelho*. E à luz das propostas cronológicas mais recentes – séculos XIV/XV – a primeira *Domus* nunca podia ser românica mas sim gótica. Aguardemos até onde nos vai levar, temporalmente, a documentação, nunca antes utilizada, mas publicada há mais de um século. Vamos assim acompanhar, a partir do primeiro terço do século XV, as reuniões dos magistrados do Concelho de Bragança, ainda sem edifício próprio, até à mudança para o *paaço da cisterna*, seu primeiro nome, e a sua casa definitiva. Esta questão permanece até hoje completamente silenciosa. Os documentos, à excepção do segundo e do último, foram publicados pelo Abade de Baçal nos volumes III, V e VIII. Na sua investigação sobre a *Domus* nunca os citou.

Mas, primeiro, temos de acentuar que na Idade Média o concelho de Bragança incluía o actual de Macedo de Cavaleiros. E, entrando também no de Vinhais, na orla nascente do Tuela, onde se localizavam algumas aldeias que mais cedo tinham sido repovoadas, desde Soeira a Penhas Juntas (Alves, 2000, III, 305-416), constituía uma geografia ampla, que exigia um concelho poderoso para governar a vila de Bragança e o seu extenso termo.

Vejamos então os documentos. No dia *15 de Julho de 1435, em villa de Bragança, perante Simam Gonçalves de Cabeça Boa e Joam Afonso dito Bispo vassallos d’El-Rey e juizes ordinários da dita villa que sam em audiência ao pe dos assentos de alpendre de Sancta Maria (...)* (*ibidem*, 88 e sublinhados nossos). Em Lisboa, como vimos acima, o respectivo concelho reunia no adro da Sé. Em Bragança, os magistrados do concelho, século XV adiantado, ainda faziam as suas sessões nos assentos do alpendre de Santa Maria.

Em *1457, primeyro dia do mês d’agosto na vjlla de bragança sub Cabido de santa Maria perante rrodrigo ayrras ouvidor (...)* (Afonso e Rodrigues, 2002, 26 e

sublinhados nossos) Dispensa-se a restante introdução do documento. O local é o mesmo, mudando apenas o substantivo que o designa. Em vez dos *assentos* do alpendre de Santa Maria, o escrivão chama-lhe Cabido de Santa Maria. É a última reunião do concelho, conhecida, efectuada no alpendre de Igreja Santa Maria.

Em *1460, aos dous dias do mes de Julho na villa de Bragança no paaço da cisterna perante o doutor Pero Esteves, cavaleiro da casa do duque de Bragança desembargador de todas as suas terras (...)* em *audiencia parecerom Martin Afonso, procurador do concelho da dita villa (...)* (Alves, III, 185, e *sublinhados nossos*). As obras do *paaço da cisterna* ficaram prontas entre a data da última reunião dos magistrados do Concelho de Bragança no cabido de Santa Maria, no dia 1 de Agosto de 1457 e a data desta primeira reunião, conhecida, no *paaço da cisterna*, em 2 de Julho de 1460⁸.

Esta é a prova, mais recuada que se conhece, da mudança do local das sessões do concelho de Bragança, que, do cabido de Santa Maria, se transferiu para o *paaço da cisterna* – o primeiro nome do edifício, e que continuou a sê-lo durante toda a centúria de quatrocentos até aos inícios do século XVI. Martim Afonso, o ancião de 90 anos, em 1501, e testemunha do derrube das casas do Mosteiro do Castro de Avelãs para implantar das *casas do concelho*, tinha atestado a verdade. Ou seja, dois documentos, de origem diferente, um produzido pela Câmara de Bragança em 1460 e o outro pelo Mosteiro do Castro de Avelãs, no âmbito da elaboração do Tombo de 1501, provam, sem margem para dúvidas, que a *Domus* gótica é dos finais da primeira década da segunda metade do século XV.

Em 1461, não obstante o recém-estreado *paaço da cisterna*, algumas sessões ainda decorrem fora dele. Vejamos porquê. Neste ano, *aos trinta dias do*

8. O Abade de Baçal alterou esta data para 14 de Janeiro de 1464, *porque devia haver engano* (Alves, *ibidem*). E apontou a sua razão: a data do documento de 2 de Julho de 1460, implicava uma impossibilidade: não podia apreciar-se a carta régia quatro anos antes de esta ter sido emitida. Mas este documento de D. Afonso V não podia ser de 14 de Janeiro de 1464 porque foi (...) *sub escrito pello senhor infante dom Pedro tutor e curador do dito senhor Rey* (*ibidem*), portanto ainda durante a regência de D. Pedro (1439-1448). O Abade de Baçal não terá sopesado este ponto do documento. O engano afinal estava na datação da carta do Infante D. Pedro, que é de 1444 e não de 1464, como pensava o Abade de Baçal (Fonseca *et alii*, 2019, 376). A primeira reunião municipal, conhecida, teve mesmo lugar no *paaço da cisterna*, em 2 de Julho de 1460. Nesta data, discutia-se no *paaço da cisterna* a carta emitida pelo regente do reino. Presidiu à reunião o *doutor Pero Esteves, cavaleiro da casa do duque de bragança desembargador de todas as ssuas terras (...)*. O mesmo oficial do ducado consta de outro documento do ano seguinte, datado de 30 de Maio de 1461 (*idem*, V, 182).

mez de mayo, dentro no mosteiro de sam ffrancisco de bragança em presença de my tabaliã e das testemunhas que adiante soom escriptas pareceram estes moradores da terra de bragança (...) (*idem*, V, 174 e sublinhados nossos). Desta a vez, a reunião, com muitos participantes, teve de ser transferida para S. Francisco, acolhendo 67 moradores, oriundos de outras tantas aldeias do Concelho de Bragança. No *paaço da cisterna*, mais exíguo, não cabia tanta gente.

Ainda em 1461, *hoito dias do mez de Junho na vylla de bragança na praça de ssantiago em presença de my tabelian e das testemunhas que adiante sson escriptas jacob cema arraby e jacob gatilho... bereadores (...)* *ibidem*, 173 e sublinhados nossos). Esta sessão, também com muitos participantes, decorreu ao ar livre, na Praça de Santiago.

Em 1466, *aos doze dias do mês de Maio, na cidade de Bragança (...)*, os magistrados do concelho de Bragança voltam a reunir *no paaço da cisterna (...)* (*idem*, III, 140). A sessão teve mesmo lugar *no paaço da cisterna* e não na cisterna... (Jacob, *ibidem*, 75 e sublinhados nossos). Esta é a segunda referência, conhecida, mais recuada ao *paço da cisterna*. A ortografia, límpida do documento, dissolve todas as dúvidas: o primeiro nome da *Domus* não foi *cisterna* mas *paaço da cisterna*.

Trinta e um anos depois, em 1497, a 30 de Outubro, as reuniões do concelho continuavam a fazer-se no mesmo edifício – nos *paaços da cisterna* (Alves, I, 322).

Em 1502, a reunião de 2 de Agosto, para escolher os procuradores da cidade às cortes de Lisboa deste ano, decorreu no *paço da cisterna que he o paço do conçelho (...)* (Caetano, 2011, 588 e sublinhados nossos). É rara uma locução portuguesa tão objectiva como esta dos inícios de quinhentos. Depois deste rigor gramatical, poderão sobrar ainda dúvidas sobre a onomástica medieval e a da aurora moderna da *Domus*?

6.2. A Torre do Tombo do Concelho de Bragança

No ano de 1461, *aos cinco dias do mez de Junho na vylla de Bragança sub o ho cabido de ssanta Maria em presença de my tabelian e das testemunhas que adiante sson escriptas (...)* (Alves, V, 172 e sublinhados

nossos). O Cabido de Santa Maria voltava a receber os magistrados do Conselho de Bragança. O objectivo era a emissão de uma procuração em nome de Rodrigo Aires, juiz ordinário da vila, para *representar o conselho e os moradores da vyla e do arrabalde*. Ainda era em Santa Maria que estava o arquivo e o *scriptorium* do concelho. O novo *paaço da cisterna*, contíguo, ainda não dispunha da logística da escrita.

No fim de 1461, *em 22 de Dezembro, na vila de Bragança em cabido de Santa Maria estando hy presente pero ayres scudeiro vassalo delrei, juiz hordenayro da dita vila apareceu Alvaro Pires de lzeda, escudeiro, morador em Bragança, meirinho de D. Fernando, arcebispo de Braga, pedindo, em nome das câmaras de Failde, Carocedo e Rebordainhos, pertencentes ao mesmo arcebispo, cópia da carta régia (...)* (*Idem*, VIII, 143 e sublinhados nossos). Este documento reforça o que se escreve atrás. A arca com a documentação ainda não tinha saído da Igreja de Santa Maria, onde, antes da construção do *paaço da cisterna*, tinham lugar as reuniões do concelho.

6.3. O Paaço da Cisterna gótico demolido nos inícios do séc. XVI

O *paaço da cisterna*, referido na documentação anterior, já não existe. Foi demolido, logo depois de 1510, por ordem do novo Duque de Bragança para erguer o que vemos hoje, substituição edificatória que demonstramos do capítulo seguinte. As janelas desenhavam o arco apontado, muito usado durante as três centúrias do gótico, que, na viragem do século XV para o XVI, entrara no ocaso. Acolheu o Conselho de Bragança durante pouco mais de meia centúria. Mas da primeira *Domus* – o *Paaço da Cisterna* medieval – nem todas as marcas se apagaram. Algumas das suas estruturas, que ainda hoje estão à vista, são identificadas mais à frente, circunscritas pela arqueologia (fig.2, pág. 95). E, lendo a carta de D. Jaime, que transcrevemos no início do capítulo 7., podemos espreitar também alguns defeitos do edifício medieval. As soluções aqui aplicadas, quanto ao doseamento vitruviano da *utilitas*, *firmitas* e da *venustas* – os três elementos fundamentais da arquitectura clássica e renascentista – não podiam ser mais negativas, de acordo com as exigências de funcionalidade, solidez e estética

do duque, um precoce renascentista (Serrão, 2001, 48), razão por que deu ordens para que a primeira *Casa do Concelho que está na cisterna, de paredes esgonças, fosse substituída por huma casa por esquadria*.

7. A Domus renascentista

7.1. A nova Domus, segundo a carta do Duque de Bragança de 1510

Vamos transcrever parte da carta que o Duque de Bragança, D. Jaime, escreveu à sua cidade de Bragança, em 7 de Janeiro de 1510.

(...) *Quanto aa casa do concelho que esta na cisterna parece me que se non pode fazer boa obra sobre as paredes que estam por serem esgonças e deve se de fazer la huma casa por esquadria dando-lhe o comprimento e largura o mais que poder ser sobre aquele chaão e podese derribar pera iso as duas ou três paredes ate o lageamento que non se perde niso mais que o feitio pois que a cantaria hi fica e a altura das paredes des o lageamento atee a armação deve de ser de quatro varas e mea e a armação deve de ser feita de boa madeira e bem lavrada e de velhe de fazer alguuas janelas de modo que se agora acostuma e nisto deveis de praticar com Lopo de Sousa que saberá dar pera iso boo conselho de Vila Viçosa a bjj dias de Janeiro de 1510* (Alves, VIII, 156/157 e sublinhados nossos).

Sigamos o fio das reacções que este documento provocou nos investigadores da *Domus*. O primeiro foi o Coronel Pereira Lopo, ainda na viragem do século XIX. Mas este estudioso começou por datar mal a carta do Duque. Atribui-lhe mais dez anos, fixando-a em 1520 (Lopo, 1983, 24). Depois, confundiu as obras, referidas por D. Jaime, com as efectuadas na segunda metade de seiscentos, que vestiram ao edifício uma indumentária bastarda, da qual se despiu apenas na década de trinta do século passado, quando o monumento reassumiu de novo as suas vestes arquitectónicas originais.

Não conhecemos quaisquer comentários do Abade de Baçal sobre este documento, tão importante. Mais, parece tê-lo escondido. Publicou-o no volume VIII, apartando-o do I, II e do IX, onde, nos respectivos capítulos, analisa a *Domus*, deixando-nos a impressão de que este documento

o estorvava. Esta posição do Abade confirma a leitura crítica, que fizemos atrás, sobre as suas datações sucessivas do monumento. A carta do duque demolia toda a datação medieval do edifício. A dele próprio, do século XV. E a dos românticos, da *duodécima centúria*. A epístola ducal era uma surpresa inaudita: trazia a *Domus* da Idade Média para o Renascimento.

O único investigador que retirou consequências científicas do conteúdo da carta de D. Jaime foi Luís Alexandre Rodrigues. Na sua tese de mestrado, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Letras do Porto, sob o título *Bragança no século XVIII – Urbanismo e Arquitectura*, escreveu: (...) *Não ficando qualquer dúvida sobre a existência na cisterna de uma construção com funções municipais, parece-nos que o mesmo sucede relativamente às obras de remodelação que o edifício então sofreu e que certamente lhe deram a configuração que hoje se conhece* (...) (Rodrigues, 1997, 211, e sublinhados nossos). Mas, não obstante esta conclusão, o autor continuou a incluir a *Domus* no estilo românico (*ibidem*, 210).

Mas nós queremos ir mais fundo, analisando o conteúdo da carta do Duque de Bragança, para que não fiquem quaisquer dúvidas de que o actual edifício substituiu, *de facto*, o que foi herdado da Idade Média, erguido entre 1457 e 1460, como vimos atrás. Estamos, portanto, em presença de outra construção e não da mesma restaurada. Assim, as paredes do edifício anterior, segundo a carta de D. Jaime, eram *esgonsas*, quer dizer, tortas, inclinadas. O actual monumento quinhentista tem paredes verticais, direitas, aprumadas. Logo, as anteriores, *derribadas*, foram substituídas por estas. O senhorio da cidade também deu instruções muito precisas sobre a altura das paredes: deviam ter quatro varas e meia, ou seja, 4,95 metros (a vara tinha 1,10 metros). Medidas por nós, no canto sul/nascente, registámos a altura – 4,33 metros. No canto norte/poente, a fita métrica subiu aos 4,95 metros. Não obstante a sedimentação das últimas cinco centúrias, as remexidas de terras durante as obras dos séculos XVII e XX, bem como a calçada actual, em patamares sucessivamente mais elevados, as medidas batem certo com as prescritas pelo duque na sua carta.

D. Jaime também deu ordens para *fazer hua casa por esquadria* e não reformar a existente, que tinha *paredes esgonças*, preceito que foi igualmente cumprido, deduzindo-se daqui que o edifício anterior não cumpria este *canon* da boa arquitectura. Outra exigência consistia em aumentar a área do novo edifício. Por isso, sublinhava que era preciso dar-lhe (...) *o comprimento e largura o mais que poder ser sobre aquele chão (...)*. Foi cumprida esta determinação do senhorio da cidade? Analisemos o edifício renascentista. Os dois lados, que configuram o pentágono a poente, foram a solução arquitectónica encontrada para aumentar a área *o mais que pôde ser. O paaço do concelho* medieval, mais exíguo, só tinha quatro lados, reflectindo o rectângulo desenhado pela cisterna. No interior, a partir do canto norte/poente, analisando a trama do lajeado, parte do espaço, agregado no século XVI à nova *Domus*, emerge do conjunto geral. Este redimensionamento espacial (fig. 4, pág. 97) está também implícito no relatório das escavações arqueológicas, de Abril de 2004, onde se escreve que (...) *ainda relativamente à Domus, é de assinalar que foi possível observar, a Oeste do edifício, a desproporção existente entre o alicerce da cisterna e o corpo visível do edifício (...)* (Capela, 2004, 75).

Na sua última vontade, era o próprio Duque que classificava estilisticamente a nova *Casa do Concelho*, conforme ele a designou: as janelas, que deviam abrir-se *de modo que se agora acostuma*, - estamos em 1510 - só podiam ser as de arco redondo, renascentistas. Ou seja, as de então e não as do antigo românico, que já tinha sido substituído pelo gótico três séculos atrás. Mas as que o Duque não queria, de todo, eram as velhas janelas, deste estilo ogival, em arco apontado, utilizadas nas últimas três centúrias. Da carta de D. Jaime, também ficamos a saber o nome do *arquitecto* que desenhou as janelas e *dirigiu* as obras da nova *Domus*: o alcaide-mor do castelo de Bragança, Lopo de Sousa.

7.2. A Arqueologia da Arquitectura

Puxemos agora o fio do palimpsesto que deixámos no ponto 2., logo no início deste texto. Referimos então que a *Domus* é um palimpsesto arquitectónico porque reutiliza algumas estruturas do edifício

anterior, que ocupou o mesmo espaço. Esta aplicação da arqueologia à leitura de paramentos, identificando e individualizando cada um dos processos ou momentos históricos que foram definindo o edificado, tem como princípio epistemológico de base que toda a construção é uma jazida arqueológica, para estudo da qual a metodologia estratigráfica, aplicada tanto abaixo como acima do solo, constitui um imprescindível instrumento de análise da arquitectura. Apliquemos então esta ferramenta arqueológica à leitura dos muros da *Domus*, cruzando a informação que nos fornece com o conteúdo da carta do Duque de Bragança, acima transcrita, e com o estudo das 29 siglas do edifício.

Como vimos, referindo-se às estruturas da *Casa do Concelho*, D. Jaime descreveu-as como *esgonças*, - tortas, inclinadas - defeito que implicava a necessidade de *derribar pera iso duas ou três paredes para construir uma casa em esquadria*. Mas a sobreposição das estruturas murais informa-nos que, neste ponto, não foi cumprida totalmente a vontade do duque, porque todas as paredes *foram abaixo*. No decurso da obra, os mestres e o alcaide Lopo de Sousa devem ter concluído que era a melhor opção para erguer uma *casa em esquadria*, sem paredes *esgonças*, conforme a vontade de D. Jaime. Mas houve duas excepções mínimas. Assim, a parede nascente ergueu-se, não a partir da base geológica como a do sul e as duas de poente, mas assentando em três fiadas de silhares procedentes da *Domus* medieval, formando uma sapata mais larga na base, em todo o seu comprimento. Esta saliência, entre a estrutura do séc. XV e a do XVI, identifica-se, sem grande esforço visual, depois de uma leitura atenta (fig. 2).

Mas é no canto nascente/norte que este ressalto, legado pela *Domus* anterior, atinge contornos de grande objectividade física. Esta costura pétrea, que contorna aquele ângulo, prolonga-se depois, numa extensão de cerca de 2,40 metros, na base da parede norte. A primeira fiada deste muro, embora também proveniente do edifício anterior, acusa a aplicação de algum aparelho posterior. A parede apresenta-se bastante erodida na sua metade poente, cujo granito, muito descascado, ficou parcialmente sepultado na calçada actual. Ou seja, toda a sapata da parede nascente - três fiadas - e parte da fila inferior do muro norte, até à primeira porta, com excepção de três

Fig. 2 Levantamentos da autoria do arquitecto Carlos Fernandes

Em cima. O palimpsesto arquitectónico da *Domus*, circunscrito às três fiadas da sapata da parede nascente. Os seus silhares, em posição primária, conservaram as siglas do *Paaço da Cisterna* do século XV. Na fiada do fundo, há seis silhares seguidos sem siglas. Ver fig. 3

Em baixo. Na parede norte, primeira fiada, apenas se conservaram alguns silhares siglados, em posição primária. A esquina esquerda, no fundo, reflecte o ressalto da sapata medieval nascente.

Fig. 3 A porta da parede nascente, aberta após a Domus ter sido transformada exclusivamente em sala da água, no século XIX, depois da transferência da Câmara para novo edifício, destruiu alguns silhares originais da primeira fila da sapata, apagando as respectivas siglas procedentes do monumento medieval. DGEMN, Boletim nº 4, Junho de 1936

silhares novos, mais altos, constituem o palimpsesto arquitectónico da *Domus* medieval, e reutilizado na construção do actual edifício renascentista, erguido nos inícios do século XVI, conforme vontade do Duque de Bragança, expressa na sua carta, que acima trasladámos.

7.3. As siglas da *Domus*

Entremos agora na análise das siglas da *Domus*. No volume IX, o Abade de Baçal mostrava-se consertado com seu o estado de conservação. Acentuava que, sendo muito *nítidas na cisterna, em grande quantidade e variedade de tipos, as do exterior*

iam desaparecendo comidas pelo tempo (Alves, IX, 137 e sublinhados nossos). Já vamos ver quem *comeu* as siglas do exterior. O tempo não foi, como o Abade pensava. Se não foi o tempo, quem as deliu? Vejamos o que nos diz o Prof. Carlos Alberto sobre o tempo das siglas: *a sua utilização é muito mais peculiar da época gótica que da românica. Agora* (durante o período gótico), *elas são mais frequentes, mais desenhadas e alfabéticas. O seu período de ouro será o século XIV, quando elas constam, tantas vezes, das iniciais dos nomes dos pedreiros* (Almeida, 2002, 23). Podemos confirmar esta conclusão numa leitura atenta à sapata da torre de menagem do castelo, construída em plena época gótica – primeira metade do século XV. A profusão de siglas é avassaladora. Parece que não sobrou espaço para escrever mais e o tempo não *comeu* esta escrita, como pensava o Abade, relativamente à *Domus*.

O primeiro *paaço da cisterna*, pronto em Julho de 1460, como atrás demonstrámos, foi construído também no tempo gótico, durante o qual a utilização das siglas foi mais *frequente e peculiar*. Por isso, estas marcas tinham de ser densas, tal como acontece na sapata da torre de menagem. Mas, se já o Abade se lastimava da sua falta, conosco sucedeu o mesmo. Em todo paramento sul, depois de aturada análise aos seus silhares, nem uma sigla conseguimos enxergar. O mesmo aconteceu na parede nascente, acima da sapata, totalmente despida destas marcas. Que sumiço levaram então as siglas da *domus*?

Como vimos, a carta do Duque de Bragança permitia *derribar duas ou três paredes da Casa do Concelho medieval para fazer huma casa por esquadria*. Nós, porém, analisando o palimpsesto, concluímos que todas foram *derribadas*, à excepção das estruturas circunscritas atrás pela arqueologia. D. Jaime, fazendo as contas da obra do novo edifício, concluiu que *derribadas as paredes non se perdia niso mais que o feitto pois que a cantaria hi fica(va)*. Donde se conclui que os silhares siglados da *Domus* medieval, tendo sido reutilizados na construção do edifício do século XVI, ficaram despídos das marcas do século XV. Ou seja, as siglas não conseguiram evitar o embate com marretas, guilhos, picos, macetas, cinzéis e talhadeiras do obradouro do novo *Paaço*

Fig. 4 Corte longitudinal em que se mostra a proporção da cisterna. A *Domus* medieval sobrepunha-se exclusivamente ao rectângulo desenhado pela cisterna. Mas D. Jaime tinha dado indicações precisas sobre as novas dimensões do edifício renascentista. Era preciso dar-lhe o comprimento e largura o mais que poder ser sobre aquele chaão. Para cumprir este objectivo do Duque de Bragança, a nova *Domus* desenhou o pentágono a poente, afastando-se da estrutura da cisterna, como se vê à esquerda, acrescento também reflectido pela arqueologia (7.1.). DGEMN, Boletim nº 4, Junho de 1936.

da cisterna moderno. Com o fim do gótico e o início do renascimento o tempo das siglas crepusculara. Sobreviveram apenas 8 silhares siglados, salvos do pico e do cinzel dos canteiros quinhentistas por simples acaso. Na parede norte resistiram apenas 3. Outros tantos, mas dois muito mal tratados, acolheram-se sob a protecção de ambos os muros de poente. Ainda nos falta dar conta de mais duas destas marcas. Uma foi *avocada* ao conserto do lajeado interior, no contexto das obras do século XVI. Outra escapou por sorte ao ferro do canteiro, que esculpiu o pilarete do terceiro arco da janela

sul/poente. O sítio, para onde foi deslocada, quase invisível sobre o debrum daquele elemento arquitectónico, diz-nos que muitos silhares siglados medievais, da primeira *Domus*, foram aplicados para levantar a extensa arcadura do monumento renascentista, operação arquitectónica que apagou aqueles sinais dos canteiros do século XV. Estas 8 siglas estão em posição secundária porque os respectivos silhares, tendo sido removidos da sua posição original, foram aplicados noutras funções arquitectónicas, com talhe diferente, na construção do novo edifício da *Domus* renascentista.

Vamos agora ver quantas siglas há no palimpsesto arquitectónico da *Domus*, cujas estruturas procederam do *paaço* medieval da cisterna. Aqui tem de ser úbere a colheita. Os silhares marcados, ainda em posição primária, não tendo sido bulidos durante a construção da *Domus* renascentista, mantiveram-se *in situ*, conforme a sua disposição original do século XV. Por isso, inventariámos 21 silhares siglados, 16 nas três fiadas da sapata nascente e 5 na metade da primeira fiada da parede norte, ainda bem conservados pela protecção, muito próxima da igreja. Façamos agora as contas: nas três fiadas e meia da estrutura residual medieval da *Domus*, a arqueologia registou 21 siglas – 72,5%; e, em toda a outra parte do edifício, conservaram-se apenas 8 siglas – 27,5%. Estes números reconfirmam as duas realidades já referidas. Por um lado, o palimpsesto arquitectónico, circunscrito atrás, é sustentado também pela distribuição das siglas góticas nos muros da *Domus* e, por outro, o edifício medieval foi mesmo demolido para, sobre algumas das suas estruturas residuais, ser erguido o novo *paaço da cisterna*, depois de 1510. Concluindo, a carta do Duque de Bragança, de 7 de Janeiro deste ano, a arqueologia da arquitectura e a distribuição das siglas dos canteiros formam uma tríade objectiva e unívoca, sem fissuras científicas.

Da leitura das siglas escorre mais informação sobre o vasto obradouro em que a *villa* se transformou na primeira metade do século XV. Assim, comparando o registo das 14 siglas do interior da cisterna, efectuado aquando do seu restauro (DGEMN, 1934, 27), com o nosso inventário nos cinco muros da *Domus*, concluímos que neste primeiro *paaço* medieval trabalharam 5 canteiros. Este número pode estar subavaliado

porque, da construção da nova *casa do concelho* no século XVI, só escaparam 8 silhares siglados. E aqueles 5 artistas, antes de erguerem o *paaço* medieval, que ficou pronto entre 1 de Agosto de 1457 e 2 de Julho de 1460, como já vimos atrás, tinham laborado antes na cisterna. Ou seja, logo depois do fechamento da sua abóboda, sobrepujaram-na com o *paaço*⁹. Dos 14 canteiros que trabalharam na cisterna, 6 já tinham feito cantar a maceta e o cinzel na sapata da torre de menagem. E 3 trabalharam aqui, na cisterna e na primeira *Domus*.

7.4. Quando começaram as obras da cisterna e da *domus* medieval?

Chegados a este lanço do texto, queremos, agora, aproximar-nos da cronologia do início do obradouro da cisterna e da *Domus*, porque já sabemos que este edifício municipal ficou pronto entre 1457 e 1460. Da análise das siglas da torre de menagem, da cisterna e da *domus*, concluímos que os dois obradouros, o da torre de menagem e o da cisterna/*paaço*, não laboraram em simultâneo¹⁰. Só depois de finalizadas as obras do primeiro, é que se iniciaram as do segundo. Em 1436, referem-se *as rendas tomadas por El Rey (...)* e *que se despendem na obra da torre que se faz em essa vila* (Alves, 2000, III, 155). Três anos decorridos, nos capítulos especiais às cortes de Dezembro de 1439, Bragança queixava-se da falta de gente¹¹. As obras na torre estavam paradas, não se prevendo o tempo da sua conclusão.

Voltemos agora novamente ao ancião Martin Afonso, de 90 anos, que testemunhou em 1501, no contexto da execução do tomo do Mosteiro do

Castro de Avelãs. O seu depoimento só podia ter sido recolhido depois de ter nascido em 1411. E mais, como sublinhámos atrás, só com a sua memória firme poderia ter fixado o que viu e responder tão prontamente, sem dúvidas, ao inquiridor do mosteiro. Situámos este facto a partir do enraizamento da memória adulta do nonagenário, isto é, depois de 1430. Em 1439, as obras da torre de menagem estavam paradas, 30 anos após o início da sua construção por D. João I¹². Faltava ainda muita arquitectura para a concluir. O esmero da execução do seu coroamento, com amplo eirado, rodeado de esbeltas ameias, com as respectivas troneiras, e as guaritas de canto, apoiadas em mísulas múltiplas, fazem da torre de menagem de Bragança uma das mais refinadas obras militares góticas de Portugal. Plasmar tanta qualidade

arquitectónica – durante o período de maior aperto demográfico de Bragança – tinha de levar muito tempo, exigindo diversificados ofícios da pedra, que não havia. O remate da sua construção não terá chegado antes dos finais dos anos quarenta do século XV¹³. O obradouro da torre de menagem está a transferir-se para a coroa da cerca, na vizinhança da Igreja de Santa Maria, dando início às obras da cisterna e do *Paaço*, sobreposto. Cruzaria então Martim Afonso o lanço dos seus trinta e poucos anos, quando assistiu ao derrube das *casas* do Mosteiro do Castro de Avelãs para *fazer as casas do concelho*. Ou seja, a informação resultante da inquirição desta testemunha em 1501; o registo sucessivo dos locais da reunião do Concelho de Bragança, entre 1435 e 1460; a arqueologia

Mas as pestes que assolaram Bragança, logo a partir de 1348, não se traduziram só em números. Reflectiram-se também na transformação rápida da paisagem e no encolhimento do termo de Santa Maria. Em 1438, a primeira freguesia da vila, sendo a proprietária histórica da seara vizinha, entre o Sabor e o Fervença, perdeu o pleito com Gimonde, porque o *quid* do litígio foi este: ninguém de Bragança se lembrava das *lavranças* e sementeiras na mesopotâmia entre aqueles dois rios. Do que se lembravam, isso sim, era do pastoreio dos rebanhos de Gimonde mesmo às portas da vila, presenciados ao longo de muitos decénios. Antes de pronunciar a sentença, o corregedor de Trás-os-Montes deslocou-se ao espaço litigado e só viu *montes bravos, cobertos de xarras* (estevas), concluindo que, daquele solo, nunca podia sair *terra de lavranças*. Ou seja, depois de dezenas de anos incultas, as antigas searas voltavam, através das estevas, a chamar o monte, que já estava em reconstituição. Cinquenta de dois anos depois, D. João II ordenou ao corregedor da comarca que marcasse uma seara, nas vizinhanças da cidade, pedido feito pelo procurador do concelho às cortes de 1498. Bragança reavia assim, pela mão régia, o termo da sua antiga aldeia erma de Palhares – o antigo celeiro do pão da vila. Nesta coutada de sementeira, foi evoluindo depois o único caso de povoamento disperso do concelho. As Quintas da Seara nasceram na seara concedida pelo rei (Alves, 2000, III, 165-168; *ibidem*, 196; *ibidem*, inquirições de 1258, 308-309).

¹² A carta régia é de 1433 e não de 1395. Presidia então D. Duarte às Cortes de Santarém, onde o documento foi emitido. Há, portanto, lapso na sua datação (Fonseca *et alii*, 2019, 281).

¹³ Segundo José Cardoso Borges, a torre de menagem ficou pronta em 1449 (Sousa *et alii*, 2012, 111). Recuemos 10 anos. Em 1439, Bragança era uma vila erma. As obras da torre de menagem estavam paradas. O número de vizinhos, dentro da vila, estava reduzido a 25. Após o pedido nas cortes daquele último ano, Bragança recebeu, para além do fluxo habitual, um reforço de 50 homiziados – condenados de outros lugares do reino, que cumpriam a pena morando na vila. A chegada da nova mão de obra mais do que dobrava a anterior. A maceta e o cinzel regressavam à torre. Vejamos que leitura conjunta podemos fazer das siglas das três construções. Referimos acima (7.3.) que apenas 3 mestres-pedreiros trabalharam na sapata da torre, na cisterna e na *Domus*. De acordo com as marcas registadas no coroamento da primeira, concluímos que foi este grupo restrito de canteiros experientes, referenciados pelo “T”, “L” e pela “Cruz”, que executou esta arquitectura militar de excelência. Ficaram de fora os outros 3 mestres-pedreiros, sinalizados pelo “E”, “A” e “I” que encontrámos na sapata da torre e que voltamos a ver na cisterna. Este trio, dirigindo mão de obra indiferenciada, terá começado por demolir as casas do Mosteiro do Castro de Avelãs, no ápice da cerca, para construir as *Casas do Concelho*. Seguiu-se a escavação da arca pética para engastar a cisterna. Era o trabalho das enxadas e pás. E do pico, guilho e das marras, enquanto os carros de bois retiravam o *opus incertum* das demolições e o xisto esboroadado da rocha-mãe, que cedia à teimosia e firmeza do ferro, bem temperado e malhado na forja. Actividade que só exigia força. E que decorria a par com os últimos afeiçoamentos do eirado, das ameias e das guaritas de canto da torre de menagem. Estamos nos finais da década de quarenta do século XV. A tríade de mestres-pedreiros, competentíssima, arrematava as obras da torre. Preparava-se agora para dirigir o obradouro da cisterna e do *paaço*, sobreposto. Em 2 de Julho de 1460 já aqui decorria a primeira reunião, conhecida, dos oficiais do Ducado e do Concelho da Vila de Bragança (6.1.). Louvemos aqui o trabalho deste grupo distinto de canteiros. Os feitos que deixaram exigem que falemos deles. Primeiro, resistiram à peste, que despovoou Bragança. Em 1439, entre os 25 vizinhos residuais da vila, estavam estes três artífices eméritos da pedra. Audazes, voltaram, logo depois da pandemia, à obra da torre de menagem, coroando-a com a arquitectura militar mais refinada do gótico português. Em 1449, a torre estava pronta. O desafio seguinte foi a construção da cisterna e do *paaço* do concelho. Em 1460, quando as obras terminaram, teriam mais de 70 anos. Tinham começado muito cedo, meio século antes, em 1409, a fazer cantar a maçeta e o cinzel, lavrando a cantaria da luxuosa sapata da torre de menagem. Não sabemos os seus nomes. Conhecemos apenas os sinais que deixaram nas três construções mais célebres da cidade. Talvez o “T” e o “L” sejam as iniciais dos seus nomes. A “Cruz” apontará que um deles não sabia escrever. Os monumentos simbólicos de Bragança têm a sua mão.

⁹ Da leitura das siglas nas cinco paredes do edifício, também se deduz que do projecto inicial já faziam parte as duas construções – a cisterna e o *paaço*, sobreposto. Conclusão que descalça o que escreveram muitos investigadores: a *Domus* teria sido uma espécie de *ático* da cisterna – um acrescento tardio. O testemunho de Martim Afonso, em 1501, vai igualmente no mesmo sentido, informando-nos qual era a *vox populi* na vila de Bragança, ainda antes das obras da cisterna e da *Domus* começarem: as casas dos frades do Castro de Avelãs foram abaixo para erguer as *Casas do Concelho* e não para construir a cisterna. Numa vila reduzida a 25 moradores em 1439 (*vide* nota 11), as notícias corriam céleres e toda a gente as sabia. Ou seja, foi a construção da *Domus* que arrastou a cisterna e não o contrário, embora, para erguer a primeira, fosse necessário, por razões físicas, começar pela segunda.

¹⁰ Nos capítulos especiais às cortes de 1439, as obras na vila circunscriviam-se exclusivamente à torre de menagem, conforme nota seguinte.

¹¹ Na vila, em grande aperto demográfico, já não havia mão de obra para manter a construção da torre de menagem. Nos capítulos especiais às cortes de 1439, Bragança queixava-se. (...) *A villa estava muito despevorada e herma que onde soyam de morar pouco tempo há cento e cinquenta ou duzentos vizinhos das portas daa vylla a dentro non moram ora mais de vinte e cinco* (*ibidem*, 162) Neste contexto de forte despovoamento, a construção da torre, iniciada por D. João I, 30 anos antes, estava parada. Faltavam artífices da pedra para a terminar. Não se previa assim o recomeço das obras, que não seria *tam cedo; e sem embargo de a torre nom lavraem os officias della non perdem por isso seu mantimento o que aa dita obra he grande agravo e despesa sem prol* (*ibidem*, 164 e sublinhados nossos).

Fig. 5 Na 3ª linha, do primeiro item, em cima, é identificado o dito Martim Afonso homem de idade de 90 anos, que depõe sobre a demolição da ermida medieval de Santo Miguel do castelo, que já não existia em 1501. No item de baixo, a testemunha continua a responder ao inquiridor do Mosteiro, Fernando de Abreu, Abade de S. Julião, declarando (...) que na dita praça auja huas casas e quando se fez as casas do concelho ha derrubarom e a meterom dentro e non sabe se pagarom ao mosteyro ou non (Tombo do Mosteiro de S. Salvador de Castro de Avelãs, 7 de Fevereiro de 1501, A. P. A. D. B. (fl. 22 e 22v.) e Afonso e Rodrigues, 2002, 62-63).

da arquitectura; e a distribuição das siglas do monumento afinam pela mesma cronologia.

8. Da câmara (sala) à Câmara da cidade de Bragança

Como se chegou, filologicamente, da câmara – o salão do *paço da cisterna*, onde reunia o Concelho de Bragança – à Câmara, o edifício, e ao órgão do poder municipal? Sigamos o curso do tempo, que foi curto para operar esta transformação. Ao longo do século XVI, vamos acompanhando a mudança de significado da “câmara”. A semântica histórica ensina-nos que as palavras, partindo de uma acepção inicial, vão largando lentamente a sua primeira pele, a caminho de outra, de sentido diferente, que até pode estar nos antípodas da primeira, como é o caso. Assim, inicialmente, a *camara* remete-nos para a sala grande do *paço da cisterna*, onde reunia o Concelho de Bragança. Mas ainda durante a centúria de quinhentos a evolução é rápida. Poucas dezenas de anos volvidos, a câmara já não significa a sala mas o órgão que nela reunia.

Em 1502, ainda se referia o *paço da cisterna que hé o paço do concelho* (Caetano, 588, *ibidem*). Este nome manteve-se durante o século XV e ainda o encontramos no início do período moderno, como vemos. Em 1510, o Duque de Bragança chama-lhe

Casa do Concelho (Alves, VIII, 156). Doze anos depois, em 1522, já se referem *os juizes e vereadores e oficiais da Camara de la cibcidade de Bergancia* (...) (*ibidem*). Meio século decorrido, em 1574, menciona-se *a casa da Camara desta cidade de Braguamça* (...) (*ibidem*, 170). Em 1581, escreve-se *Câmara desta cidade de Braguamça* (...) (*ibidem*, 173). Isto é, a câmara, onde passou a reunir o concelho, expulsara, definitiva e linguisticamente, o *paço da cisterna*, simbolizando, simultaneamente, o edifício e o poder aí existente – o do Concelho de Bragança. Neste percurso, a câmara (sala), na sua nova acepção, já envolvia não só o edifício mas também a autoridade municipal. O curso semântico do substantivo completara-se. Por isso, só nos encontramos, na documentação compulsada para este estudo – e foi muita – com as referências de *paço da cisterna* – registos desde 1460 a 1502 – e *Câmara* ou *Casa da Câmara*, depois de 1522. Como uma exceçãozinha, que confirma a regra, registámos *cisterna*, em 1503 (*idem*, III, 198). Nas referências mais recentes do monumento, apenas registámos uma alusão à *Sala da Água*, depois do edifício ficar reduzido às suas funções exclusivamente aquíferas, após a transferência da Câmara para novo edifício na Rua Direita, em 1862 (Lopo, *ibidem*, 24 e Alves, I, 292).

9. A cisterna da *Domus* e as outras cisternas do castelo

A potente arca de água, que já suportou o *paço* do concelho medieval, sustenta hoje o monumento renascentista, do século XVI. A cisterna, cavada na rocha, à força da teimosia do pico e do guilho, exhibe luxuosos silhares de granito e uma poderosa abóbada de berço, reforçada por um vigoroso arco toral. A sua concepção obedeceu a um plano rigoroso da gestão dos escassos recursos hídricos da antiga *villa*, que, pela natureza da topografia e litologia, não tinha acesso a nascentes de superfície ou poços. As suas enormes dimensões visavam, para além do abastecimento dos moradores, em tempo de paz, manter também um potente e estratégico reservatório de água, no contexto dos assédios e cercos medievais ao castelo, sempre de grande imprevisibilidade.

Localizando-se na coroa da fortaleza – o ponto da sua cota mais elevada – dependia exclusivamente da pluviosidade, como nos ensina a geo-hidrologia. Ou seja, só a chuva podia atestar a sua enorme capacidade de armazenamento, alimentada por um engenhoso conjunto de caleiras, drenante da água do telhado para o seu interior. Mas, nos longos *nove meses anuais de Inverno*, quando as bâtegas laterais, aumentando de grossura, pingavam mais, aticadas pelos ventos de W, NW e SW, toda a água tinha de confluir na cisterna, mesmo a que escorria das cornijas e pilaretes. O edifício estava preparado para que nenhuma pinga do telhado, ou dos seus muros, se perdesse, desaguando, *compulsivamente*, no grande depósito. As águas laterais exigiram assim um segundo sistema de canalização exterior, sob os peitoris das janelas, otimizando a função de grande concentração de água da cisterna. Este sofisticado circuito só deixou de fora um dos cinco lados – o de nascente, donde, como sabemos, sopra o *sieiro* e nunca os ventos mareiros.

Em 1509, Duarte de Armas, o arquitecto de D. Manuel, no levantamento da planta da alcáçova do castelo de Bragança (Armas, 2006, 130 v), dá-nos

conta da existência de três cisternas, na envolvente da torre de menagem, em cuja cripta desenha a mais corpulenta, com 10 *baras de bãao*, isto é, com 11 metros de comprimento, quase tão grande como a da *Domus*. Se àquelas arcas de água somarmos esta última, a *villa* tinha todos os seus recursos hídricos dependentes de quatro cisternas.

Para fugir à total dependência das arcas de água, construía-se, em 1424¹⁴, a *fonte do castelo* (Lopo, *ibidem*, 89), obra que é anterior à cisterna da *Domus*, cujo obradouro se iniciou nos finais da década de quarenta do século XV, como vimos atrás. Aquele poço furava a colina, na meia encosta, a uma cota muito inferior à cerca. Mas, não obstante a aproximação ao Rio Fervença, fugindo da aridez aquífera da coroa da fortaleza, esta tentativa, de captar directamente mananciais subterrâneos, não justificou o investimento feito, apesar de ter sido a obra mais cara do encastelamento de Bragança, logo depois da muralha e da torre de menagem. Foi deste insucesso que resultou a construção de mais uma cisterna sob a *Domus*. Por isso, água no castelo só a que os ventos atlânticos, de bojo cheio, despejavam sobre o edificado da *villa*. Cabia às cisternas, através das suas coberturas e dos respectivos sistemas de caleiras, recolhê-la, armazenando-a depois sob as suas grossas abóbadas. Fica desfeito também aqui o mito da cisterna, que também tinha um, e que consistia na crença de que tinha nascente própria – a *água nativa*, ou preciosa *linfa* – que dispensava o influxo decisivo das caleiras para atestar a sua capacidade, cerca de 800 000 litros.

10. Epílogo

Como nos ensina a epistemologia – a filosofia das ciências – o controlo científico de qualquer área do conhecimento depende dos factos, objectivamente verificados. Ora, haveria maior subjectividade do que a aparência do feitio da *Domus*, com os seus arcos de volta perfeita, que, não tendo sido exclusivos do românico, se foram repetindo no tempo, esse grande

14. De grande profundidade, esta tentativa de captar água nascente, a sul da cerca, obrigou também a construir uma prolongada barreira para meter a fonte dentro da cerca. Na inquirição às obras do castelo, ordenada pelo rei em 1509, *Pero Gallego, morador em Raball* (...) perguntado que obras se acordava fazerem disse que na torre da menagem hum pedaço e na fonte d'Ell Rey outro pedaço com as ameias (...) (Alves, 2000, III, 160).

escultor? Como vimos, o autor do texto da DGEMN classificava, em 1936, como *presunções e conjecturas*, as conclusões cronológicas, induzidas das *características arquitectónicas* do monumento. Sobre a posição científica do Abade de Baçal, vimos que em 1908 datou a *Domus* do século XV. Este texto, nunca citado, veio a lume no jornal da Gazeta de Bragança, antes de ele começar a publicar os grossos onze volumes da sua obra. Também ficámos a conhecer as razões por que mudou a sua leitura cronológica do edifício. Por outro lado, nos finais de oitocentos, assistia-se a um forte ímpeto do romantismo na história da arte. Depois da literatura, a sua influência estendia-se à arquitectura. Defendia-se um regresso às origens medievais do país, valorizando os seus monumentos matriciais – que eram românicos. Movimento artístico que contaminou todo o processo da investigação da *Domus*, incendiando o debate no seio da comunidade científica da história da arte. A paixão e a emoção explodiam. E abafaram uma reflexão racional e serena sobre o monumento, durante as duas décadas iniciais do século XX.

Uma das penas mais inflamadas desta polémica foi a de Manuel Monteiro. Embora vindo da jurisprudência, produziu textos excitadíssimos sobre a *Domus*. Escrevendo sobre o *Paço do Senado de Bragança*, chamou-lhe “o prediolo (*sic*) de silharia carcomida e rota, do século XII”. Neste afogueado grupo, também subiu, a níveis de exaltação incomuns, o arqueólogo Joaquim de Vasconcelos, *que até nos jugos dos bois viu a tradução em madeira da decoração românica em pedra*. A fantasia imperava. A própria linguagem remetia para o puro subjectivismo – a *poesia histórica* – que o primeiro admitiu fruir ao contemplar o célebre edifício do Senado Brigantino. Quando assim se desborda da metodologia científica – a da objectividade – cai-se facilmente nos atalhos da subjectividade, da aparência, da ilusão e da paixão. Estes descaminhos epistemológicos precipitam sempre grandes tombos metodológicos, que, sendo tantos quantas as subjectividades, conduzem, fatalmente, ao relativismo e ao amadorismo dileitante. Desta última vergõntea, ovulou a *Domus Municipalis Românica* de Bragança, uma das maiores efabulações da História da Arte em Portugal

Samil, Verão de 2004.

Agradecimentos:

Agradecemos ao arquitecto Carlos Fernandes o levantamento da arqueologia da arquitectura da *Domus*, trabalho minucioso, paciente e objectivo, cujas linhas, formas e siglas desenharam o palimpsesto arquitectónico do monumento.

Fontes e Bibliografia

Arquivo Distrital de Bragança, Tombo do Mosteiro de S. Salvador de Castro de Avelãs, 1500-1538.
AFONSO, Ana Maria e RODRIGUES, Ana Maria S. A. (2002), *O Tombo do Mosteiro de S. Salvador de Castro de Avelãs, 1500-1538*, Patrimónia, Cascais.
ALVES, Francisco Manuel (2000), *Memórias Histórico-Arqueológicas do Distrito de Bragança*. Câmara Municipal de Bragança, *et alii*.
IDEM, *Um Achado Precioso* (1908), Gazeta de Bragança de 13 de Dezembro.
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (2001), *História da Arte em Portugal, O ROMÂNICO*, Editorial Presença, Lisboa.
IDEM e BARROCA, Mário Jorge (2002), *História da Arte em Portugal, O GÓTICO*, Editorial Presença, Lisboa.
ARMAS, Duarte d' (2006), *Livro das Fortalezas*, INTT e INAPA, Lisboa.
CAETANO, Carlos Manuel Ferreira (2011), *As Casas da Câmara dos Concelhos Portugueses e a Monumentalização do Poder Local, Sécs. XIV a XVIII*, Dissertação de Doutoramento em História da Arte Moderna, Universidade Nova, Lisboa.
CAPELA, Mafalda (2004), *in BRAGANÇA, um olhar sobre a História*, Câmara Municipal de Bragança.
DOMUS MUNICIPALIS de Bragança (1936), Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Junho, nº 4.
FONSECA *et alii* (2019), *Bragança na Idade Média, in Bragança. Das origens à Revolução Liberal de 1820*, Coordenação de Fernando de Sousa, vol. I, Câmara Municipal de Bragança.
SOUSA *et alii* (2012), *MEMÓRIAS DE BRAGANÇA*, Câmara Municipal de Bragança, Casa de Trabalho de Bragança.
JACOB, João Manuel Neto (1997), *BRAGANÇA*, Editorial Presença, Lisboa.

LOPO, Albino Pereira (1983) *Bragança e Benquerença*, INCM, Lisboa.
MARQUES, José (1988), *A Arquidiocese de Braga no séc. XV*. Doutoramento em História da Idade Média, Universidade do Porto, INCM.
MONTEIRO, José Rodrigues (1982), “*Em torno da Domus Municipalis*”, *in Brigantia*, vol. II, nºs 1, 2/3, Janeiro – Março e Abril- Setembro, pp. 13 – 32 e 151 – 174.
RAMOS, Rui (1994), *História de Portugal*, Direcção de José Mattoso, Círculo de Leitores, Lisboa.
RODRIGUES, Luís Alexandre (1997), *BRAGANÇA NO SÉCULO XVIII - Urbanismo e Arquitectura*, Junta da Freguesia da Sé, Bragança.
SERRÃO, Vitor (2002), *História da Arte em Portugal, O Renascimento e o Maneirismo (1500-1620)*, Editorial Presença, Lisboa.
VAZ, Ernesto Albino (2008), *A MORFOLOGIA DA CIDADE, a evolução urbana de Miranda do Douro no espaço e no tempo*, Câmara Municipal de Miranda do Douro.

